

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев,
Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти доценти
E-mail: jasur184@list.ru

ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

For citation: Abdulaziz A.Akbarkhujaev. TRADITIONAL PRINCIPLES OF MINIATURE ART OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.57-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758083>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўзбекистон миниатюра мактабининг аънавий тамойиллари ҳақида фикр юритилади. Хусусан, миниатюра санъати усталари, мактаблари ва аънавалари, миниатюра асрларини яратишда талаб қилинадиган услублар, композиция, жойлаштириш, симметрия, ассиметрия, маром, мутаносиблик, нисбат, модуль, фарқланиш, стилизация ва бошқалар илмий ёритилган. Миниатюра рангасвири тамойилларининг аънавий лак билан нақш солиш санъатига кириб келиши, Ўзбекистон мусаввирларининг ижодий амалиётида санъатнинг янги тури лакли миниатюранинг пайдо бўлишига оид айрим фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар: миниатюра, санъат, аънава, мактаб, рассом, асар, тамойил, тажриба, бадий.

Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев,
Доцент Национального института художеств
и дизайна имени Камолиддина Бехзода
E-mail: jasur184@list.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВА МИНИАТЮРЫ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются традиционные принципы узбекской миниатюрной школы. В частности, научно освещаются мастера, школы и традиции искусства миниатюры, необходимые стили при создании миниатюры, композиция, размещение, симметрия, ассиметрия, ритм, пропорция, модуль, дифференция, стилизация и т. д. Внедрение принципов миниатюрной живописи в искусство росписи традиционным лаком, появление в творческой практике узбекских художников нового вида искусства - лаковой миниатюры.

Ключевые слова: миниатюра, искусство, традиция, школа, художник, работа, принцип, опыт, искусство.

Abdulaziz A.Akbarkhujaev
Associate Professor National Institute of Arts
and design named after Kamoliddin Behzod
E-mail: jasur184@list.ru

TRADITIONAL PRINCIPLES OF MINIATURE ART OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article discusses the traditional principles of the Uzbek miniature school. In particular, the masters, schools and traditions of miniature art, the necessary styles when creating a miniature, composition, placement, symmetry, asymmetry, rhythm, proportion, module, differential, stylization, etc. are scientifically covered. Implementation of the principles of miniature painting in the art of painting with traditional varnish, the emergence of a new type of art in the creative practice of Uzbek artists - lacquer miniatures.

Index Terms: miniature, art, tradition, school, artist, work, principle, experience, art.

1. Долзарблиги:

Миниатюра санъати маданий мероснинг ажралмас қисми сифатида ўзига хос ўринни эгаллайди. Миниатюра санъати ЮНЕСКОнинг Инсоният номоддий маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилгани муносабати билан илғор мамлакатларда Шарқ халқлари тарихига мурожаат қилиш, қўлёмалар ва уларга ишланган миниатюра асарларини музейларда намойиш этиш, замонавий мусаввирларнинг ижодларида Ўрта аср китобат санъати анъаналаридан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Миниатюра санъати ўзбек халқининг энг нафис ижод турларидан биридир. Миниатюра – франсузча *miniature*, лотинча *miniut*-қизил бўёқ, бадий усуллари ўта нафис бўлган кичик хажмли тасвирий санъат асари ҳисобланади. Ўзбекистонда миниатюра санъати тадқиқи билан Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель, Н.К.Норкулов, И.Г.Низомутдинов, А.А.Мадраимов, З.И.Раҳимовалар изланишлар олиб боғанлар(1).

1960 йилларда Ўзбекистоннинг бир қатор мусаввирлари ва халқ усталари ушбу ажойиб санъат турини қайта тиклашга бел боғладилар. Улар орасида таниқли ўзбек мусаввири Чингиз Ахмаров ва унинг шогирдлари Жавлон Умарбеков, Баҳодир Жалолов ҳамда ўша пайтда ёш, навқирон санъаткорлар Ниёзали Холматов, Шомаҳмуд Муҳаммаджонов, Абдусит Қамбаров, Ғайрат Камолов, Мунира Сотиболдиева ва бошқалар бор эди. Ижодий устахона ташкил этилиб, унга ўз асарларида Шарқ миниатюрасининг кўп асрлик анъаналарини изчиллик билан ривожлантириб келаётган мусаввир Чингиз Ахмаров раҳбарлик қилди. Санамнавислик усуллари мерос қилиб олган рус миниатюра усталари қўллайдиган бадий ифодалаш воситаларининг негизи сифатидаги жўшқин рангтасвир усули кўп жиҳатдан Шарқнинг Ўрта асрлардаги миниатюрачилари тажрибасини эслатади. Лақли миниатюра санъатининг бутун жаҳонга машҳур асосий марказларидан бири Палех билан тузилган ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги шартномага биноан, 1982 йилда Ўзбекистон тажриба устахонаси мусаввирларидан иборат ижодий гуруҳ ушбу шаҳарга йўлланди. Уларни тошқоғоздан ярим тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш, тухумнинг сариғи асосида кукунсифат пигментлардан бўёқларнинг керакли таркибини олиш, маҳсулотларни ишлашдаги иссиқлик режими, юпқа зарварақлардан фойдаланиш, маҳсус мўйқаламларни тайёрлаш усули билан таништиришди. Палех нақшлари билан танишиш Ўзбекистонлик усталарни Ўрта Шарқ миниатюрасининг мумтоз намуналарига мурожаат этишга ундади. Миниатюра рангтасвири тамойилларининг анъанавий лак билан нақш солиш санъатига кириб келиши, Ўзбекистон мусаввирларининг ижодий амалиётида санъатнинг янги тури лақли миниатюранинг пайдо бўлишига асос бўлди. Лақли миниатюра санъатининг шаклланиш жараёни мураккаб кечди. Ўтган 20 йил мобайнида ижоднинг ушбу тури ривожда иккита тамойил аён бўлди. Биринчиси — миниатюра рангтасвири бадий меросига ижодий ёндошган ҳолда ва нақшин сюжетда замонавий

воқеликни акс эттириш бўлса, иккинчиси – мумтоз миниатюранинг бадий қонун-қоидаларига катъий риоя қилишдан иборат(2).

3. Тадқиқот натижалари:

Миниатюра асрларини яратишда асосан композиция, жойлаштириш, симметрия, ассиметрия, маром, мутаносиблик, нисбат, модуль, фарқланиш, стилизациянинг мазкур йўналиш учун тан олинган услубларига риоя этиш талаб қилинади.

Композиция сўзи лотинча “compozito” сўздан олинган бўлиб, тузиш, бирлаштириш, боғлаш, турли хил унсурларни бир бутун яхлитликка бирлаштириш ва бирон-бир ғояни мадҳ этиш маъносини билдиради. Композиция – санъатнинг барча йўналишида қўлланилади. Дизайн ва амалий санъатнинг барча турларида лойиҳалаш деб аталади. Мусаввир турли шакл ва манзараларни бир-бирига нисбатан солиштириб ва жойлаштириб нафис санъат асари яратади. Бундай ҳолни биз бошқа санъат турларида ҳам кўришимиз мумкин. Спортда, мусиқада, адабиётда бундай мисолларни кўплаб келтиришимиз мумкин. Композиция сўзи тасвирий санъат йўналишларида термин сифатида уйғониш давридан бошлаб узлуксиз ишлатилиб келинмоқда.

Жойлаштириш – чизиш керак бўлган шакл ёки тасвири юзага тўғри жойлаштиришдир. Композицияда жойлаштириш барча мутахассислик ва соҳалар учун катта аҳамиятга эга. Мусаввир ўзи чизмоқчи бўлган лойиҳани юзага тўғри жойлаштира олиши лозим. Композицияда барча унсурларни тўғри жойлаштира олмаслик натижасида асоси бўш санъат асарлар вужудга келади. Асар мавзусидаги унсурлар тўғри жойлашса композиция шунча мукамал бўлади.

Симметрия – грекча сўз бўлиб ўлчовларнинг бир-бирига муносиблигини билдиради. Симметрик ўлчовларга мисол келтирадиган бўлсак тарознинг палласи ҳам бир-бирига нисбатан симметрик жойлашган. Симметрия мавзуси ниҳоятда кенг бўлиб уни вақт ва макондан чеклаб бўлмайди. Инсоният тарихи давомида деярли ҳар қандай цивилизацияда фан, санъат ҳамда интеллектуал фаолиятнинг бошқа турларида, симметрия муҳим роль ўйнаган. Симметрияни деярли ҳамма ерда учратиш мумкин. Фақат уни қандай тушуниш ва изланишни билиш лозим. Қадим замондан кўп халқлар симметрия ҳақида кенг маънода мувозанат ва уйғунлик эквиваленти сифатида тасаввурга эга бўлганлар. Солиштириб бўлмас даражада кенг талқин қилинган симметрия ғоясини кўпинча рангтасвирда, ҳайкалтарошлиқда, мусиқа ва шеърятда кўриш мумкин. Симметриянинг иш фаолияти кўпинча балет ҳаракатлари бўйсунадиган қонунларни ташкил этади, симметрик ҳаракатлар рақс асосидан ўрин олган.

Ассиметрия бу симметрияга қарама – қарши қонун. Ассиметрия-симметриянинг акси ва бузилишидир. Композиция ассиметрия асосига қурилган бўлса, унда асосий қоидага кўра симметрия эмасдир, агар аксинча композиция симметрия қоидаларига қанчалик риоя қилса, ассиметрия бўлмайди.

Маром ўлчамлари мос бўлган унсурларнинг қонуний равишда маълум масофада такрорланиши ва кетма-кет келишидир. Маром табиат ва инсон ҳаётидаги кўпгина ҳодисаларга органик тарзда хос бўлган хоссадир. Кун ва туннинг, йил фасллари алмашиши, органик ҳаёт турли шаклларнинг ривожланиш даврийлиги вақтда юз беради. Бу даврийлик ва такрорланиш моддий шаклларда ўз изини қолдиради.

Композициялар тузишда мутаносиблик услубларининг қўлланилиши муҳим аҳамият касб этади. Шаклнинг икки усури қисмнинг ўзаро ўлчамли муносабати мутаносиблик дейилади. Амалда қўлланиладиган қонуний муносабатлар икки гуруҳга бўлинади, сода рационал сонлар орқали тузилган сода муносабат, иррационал муносабатлар – геометрик қурилмалар ҳосиллари орқали.

Нисбат кенг маънода номаълум бир катталиқни бошқа маълум катталikka нисбатлаш орқали топиш имконини берадиган муносабатдир. Нисбат тушунчаси ўзининг дастлабки маъносида ифодаланаётган чизик узунлигининг ҳақиқатда мавжуд бўлган чизик узунлигига нисбатини билдиради. Нисбат сонларда ёки маълум ўлчамдаги тўғри чизик кесмалари орқали ифодаланиши мумкин.

Модуль – буюм ўлчамларини ҳисоблашга асос қилиб олинган катталиқдир. Буюмлар ўлчамларининг модульга тушишлиги улар ёрдамида битта буюмнинг айнан ўзини турлича йиғиш, ёки уларни бошқа буюмларда ишлатиш имконини беради. Асосий модуль буюмнинг бошланғич ўлчамидир. Бу турли жисмлар учун умумийдир ва унинг қурилмасида деталлар ўлчамларини координациялаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Композицияда кескин фарқланиш маҳсулот бўлаклари хусусиятини муқобиллаштирувчи восита бўлиб, таркиблар бадий қимматини функционал мослигига таъсир қилувчи шартга кўра юзага келади. Кескин фарқланиш солиштиришнинг буюмнинг ташқи кўринишдаги рангларнинг ўзига хос белгиларни аниқлайди. Кескин фарқланиш хусусиятларини баҳолашда буюмларни бир-бирига нисбатан солиштириш мумкин. Солиштириш жараёнида айрим ўлчамида кескин фарқланиш кўз ҳаракати билан аниқланади. Шаклларни аниқлаш кескин фарқланишли муносабатни баҳолашда тасвир чизиқларини нигоҳ билан солиштириш натижаси таъсир этади, ранг фарқини ажратиш танланган жой хусусиятига кўра ажрим бўлади.

Солиштирилаётган жисмларнинг катта-кичиклиги, тасвири, ранги, ҳажми, жойлашиши, ташқи кўринишидаги яқин хусусиятлар нозик фарқланиш дейилади. Бу бир хил турдаги жисмлар ва қисмлар орасидаги нозик белгиларни ажратиш имконини беради. Нозик фарқланиш кўзнинг бир қатор такрорий ҳаракатидан иборат анча мураккаб солиштириш жараёнидир. Жисмнинг нозик фарқланиш хусусияти буюмнинг катта-кичиклиги, шакли, сатхи ва тавсифи тизимидаги арзимас фарқ, кўзнинг такрор ҳаракатидан синчковлик билан умумликда сезилади. Ранглардаги нозик фарқланиш, олинадиган синчковлик таъсири остида арзимас фарқни сезишдан билинади. Шаклдаги нозик фарқланишни сезиш, унинг ҳажмий ва фазовий қурилиши ҳам энг мураккаб жараён ҳисобланади.

Стилизация табиатдаги ўсимлик, ҳайвонот ва бошқа нарсаларнинг тасвири, ранги, шакли, ва тузилиши бадий усулда умумлаштириш яъни рамзийлаштиришдир. Талабалар композиция унсурлари чизишда ўсимликлардан шох, поя, ғунча, барг, гул, ҳайвонлар, қушлар, табиат манзалари, тоғлар, дарёлар, қуёш, юлдузлар ва бошқа кўринишлардан нусхалар кўчириб, тасвири, ранги, шакли, ва тузилишларини бадий усулда умумлаштириб, рамзийлаштиради. Миниатюра композицияларида улардан оқилона фойдаланиб жуда ажойиб тасвирларни ҳосил қилади. Буни кўрган инсон акс эттирилган шаклдан эстетик завқ олади.

Замонамиз ижодкорлари тарихий воқеаларни жонлантиришда, Шарқ мутафаккирларининг мумтоз асарларини тасвирлашда ҳамда ажойиб маҳобатли асарларни яратишда тинимсиз ижод қилмоқдалар ҳамда ўзбек миниатюра санъати довуғини дунёга танитмоқдалар. Шу ўринда миниатюрочи рассомлар Ш.Шорасулов, Ш.Шоаҳмедов, А.Турсунов, К.Мирзаев, М.Пўлатов, А.Исроилов, Ж.Ашрапов, Б.Низомқориев, Қ.Шоисломов, У.Қосимов, Б.Ҳожиметов, Д.Сафаров, К.Расуловлар номини алоҳида эътироф этиш жоизки, улар мазкур соҳа ижодкорлигида катта муваффақиятларга эришдилар.

4. Хулосалар:

Мустақиллик йилларида ўтмишнинг анъанавий маданиятини ўрганиш билан бир қаторда, миниатюра санъатининг кейинги ривожини долзарблашди. У Ўзбекистон замонавий тасвирий санъатида маънавий мероснинг муҳим таркибий қисмига айланди. Лоқли миниатюра билан бир қаторда қўлёзма китоб санъати ҳам юксала борди. Мусаввирлар қадимий технологиялардан фойдаланиб, Камолиддин Бехзод, Мир Али Табризий, Ризо Аббосий сингари ўрта асрларнинг таниқли усталари асарларидан нусха кўчирдилар. Ўзбекистон замонавий миниатюра рангтасвирида бир неча йўналишлар шаклланди.

Адабиётлар/Литературы/References:

1. Фатхуллаев Р. Рукописная книга и искусство миниатюры востока. Учебное пособие. – Ташкент: «LESSON PRESS», 2021. С. 7. (Fatkhullaev R. Manuscript book and miniature art of the East. Tutorial. - Tashkent: "LESSON PRESS", 2021. P. 7.)

2. Шабаратов П. Миниатюра. Ўқув қўлланма. - Тошкент: «ТАФАККУР», 2011. (Shabaratov P. Miniature. Study guide. - Tashkent: «ТАФАККУР», 2011.)
3. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана. - Москва, 1965. (Pugachenkova G. A., Rempel L. I. History of the Arts of Uzbekistan. - Moscow, 1965.)
4. Пугаченкова Г. А. О датировке и происхождении рукописи «Хамсе» Эмира Хосрова Дехлеви в собрании Института востоковедения АН УзССР. / Труды АН Таджикской ССР. Т. 17. – Сталинабад, 1953. (Pugachenkova G. A. On the dating and origin of the manuscript "Khamisa" by Emir Khosrov Dehlavi in the collection of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. / Proceedings of the Academy of Sciences of the Tajik SSR. Т. 17. - Stalinabad, 1953.)
5. Ремпель Л.И. Историко-художественные заметки. Об эстетической ценности живописи Среднего Востока / Вопросы изобразительного искусства Узбекистана. - Ташкент, 1973. (Rempel L.I. Historical and artistic notes. On the aesthetic value of the painting of the Middle East / Issues of the fine arts of Uzbekistan. - Tashkent, 1973.)
6. Норкулов Н. К. Камолитдин Бехзод. - Тошкент, 1964. (Norqulov N. K. Kamoliddin Behzod. - Tashkent, 1964.)
7. Низомутдинов И.Г. Мовароуннахр миниатюра мактаби / Совет Ўзбекистони санъати. № 1. 1979. (Nizomutdinov I.G. Movarounnahr Miniature School / Art of Soviet Uzbekistan. № 1. 1979.)
8. Мадраимов А. XV-XVI асрлар Марказий Осиё китобат тарихи манбалари (Алишер Навоий асарлари қўлёзмалари). Докт. дисс. 2002. (Madraimov A. Sources of Central Asian book history of XV-XVI centuries (manuscripts of Alisher Navoi's works). Doc. diss. 2002.)
9. Усмонова Л. Марказий Осиё миниатюра санъатининг романтик ва эстетик хусусиятлари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. (Usmonova L. Romantic and aesthetic features of Central Asian miniature art. Author's abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in philosophical sciences. Tashkent, 2021.)
10. Рахматуллаева А. Ўрта аср Шарқ миниатюрасида сюжет ва образлар бадиий талқини. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. (Rahmatullaeva A. Artistic interpretation of plot and images in the miniature of the Middle East. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Art History. Tashkent, 2021.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000